

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI FUQAROLIK JAMIYATI
INSTITSATLARI FAOLIYATI SOHASIDA MILLIY HUQUQIY TIZIMINI
TAKOMILLASHTIRISH MASALALARI**

Azamatova Dinara Azamatovna

Toshkent davlat yuridik universitetida mustaqil tadqiqotchisi

Email: , dinaraazamatova03101997@gmail.com

ANNOTATSIYA: Ushbu ishda fuqarolik jamiyati institutlarini rivojlantirish va qo'llab-quvvatlash nuqtai nazaridan O'zbekiston Respublikasi milliy huquqiy tizimini takomillashtirishning dolzarb masalalari ko'rib chiqiladi. Davlat va nodavlat tashkilotlar o'rtasidagi o'zaro munosabatlarning mavjud muammolari, ularning faoliyatining huquqiy kafolatlarini kuchaytirishga qaratilgan Qonunchilik tashabbuslari tahlil qilinadi. Ochiqlik, fuqarolarning boshqaruvda ishtirok etishi va jamoatchilik nazoratini samarali amalga oshirishni ta'minlaydigan normativ-huquqiy bazani yanada isloh qilish zarurligiga alohida e'tibor qaratilmoqda.

Kalit so'zlar: fuqarolik jamiyati institutlari, O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi, huquqiy hujjatlar, lekin jamoat birlashmalari.

Азаматова Динара Азаматовна

Самостоятельный соискатель в

Ташкентском государственном юридическом

Университете

Email: , dinaraazamatova03101997@gmail.com

**ВОПРОСЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ
ПРАВОВОЙ СИСТЕМЫ В СФЕРЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНСТИТУТОВ
ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН**

АННОТАЦИЯ:

В данной работе рассматриваются актуальные вопросы совершенствования национальной правовой системы Республики Узбекистан в контексте развития и поддержки институтов гражданского общества. Анализируются существующие проблемы взаимодействия государства и негосударственных организаций, законодательные инициативы, направленные на усиление правовых гарантий их деятельности. Особое внимание уделяется необходимости дальнейшего реформирования нормативно-правовой базы, обеспечивающей открытость, участие граждан в управлении и эффективную реализацию общественного контроля.

Ключевые слова: институты гражданского общества, Конституция Республики Узбекистан, правовые акты, ННО, общественные объединения.

Azamatova Dinara Azamatovna

Independent applicant Toshkent state university of law

Email: , dinaraazamatova03101997@gmail.com

**ISSUES OF IMPROVING THE NATIONAL LEGAL SYSTEM IN THE
SPHERE OF ACTIVITIES OF CIVIL SOCIETY INSTITUTIONS OF THE
REPUBLIC OF UZBEKISTAN**

ANNOTATION

This paper examines current issues of improving the national legal system of the Republic of Uzbekistan in the context of the development and support of civil society institutions. The article analyzes the existing problems of interaction between the state and non-governmental organizations, legislative initiatives aimed at strengthening the legal guarantees of their activities. Special attention is paid to the need for further reform of the regulatory framework, ensuring openness, citizen participation in governance and effective implementation of public control.

Keywords: civil society institutions, Constitution of the Republic of

Uzbekistan, legal acts, BUT, public associations.

Наша страна в сегодняшний день является свободной демократической страной, основанная на верховенстве закона и гражданского общества. Для достижения этой цели были проведены радикальные реформы, направленные на постепенное повышение роли институтов гражданского общества, в частности, роли негосударственных некоммерческих организаций в обществе. Поэтому создание необходимых условий для формирования эффективных негосударственных некоммерческих организаций - одна из важнейших задач построения демократического правового государства и открытого гражданского общества в нашей стране.

Важно отметить, что после независимости в Конституции в нашей страны можно увидеть основных принципов деятельности негосударственных некоммерческих организаций, которое создало благоприятные условия для развития широкой сети институтов гражданского общества, отражающих интересы всех слоёв населения. В частности, особое внимание было уделено созданию правовой базы для деятельности этих учреждений. Если обратить внимание в давний период в главе XIII старой редакции Конституции Республики Узбекистан посвящена конституционным основам общественных объединений, закрепляющим принципы этих типов организаций, порядок их деятельности, их независимость от органов государственной власти и должностных лиц. Статья 56 Конституции Республики Узбекистан гласит: «Зарегистрированными в Республике Узбекистан в соответствии с законом общественными объединениями признаются профсоюзы, политические партии, научные общества, женские, ветеранские и молодежные организации, творческие союзы, массовые движения и другие объединения граждан».¹

¹Конституция Республики Узбекистан. Ташкент, 2018.

Впервые в Конституции в новой редакции, которая принята нашим народом, осознавая высокую ответственность перед нынешним и будущими поколениями, укрепляется статус всех институтов гражданского общества. В частности, вместо понятия «общественные объединения» в главе XIII и статье 56 действующей Конституции, в обновляемом Основном законе определяется понятие «институты гражданского общества» исходя из благородной идеи о том, что «общество является инициатором реформ».

В новой редакции Конституции нормы, непосредственно относящиеся к институтам гражданского общества, определены в 16 статьях из шести глав, т.е. в таких статьях, как 15, 49, 56, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 81, 82, 115, 127, 130, 148. Согласно статье 69 проекта Конституции в новой редакции, институты гражданского общества, в том числе общественные объединения и иные негосударственные некоммерческие организации, органы самоуправления граждан, средства массовой информации образуют основу гражданского общества, а деятельность институтов гражданского общества осуществляются в соответствии с законом².

Для совершенствование правовые основы институтов гражданского общества были закреплены в законах «Об общественных объединениях в Республике Узбекистан», «О негосударственных некоммерческих организациях», «Об общественных фондах», «О политических партиях», «О профессиональных союзах» «О финансировании политических партий», «О свободе совести и религиозных организациях», «О гарантиях деятельности негосударственных некоммерческих организаций», «О средствах массовой информации» и ряде других законов, указов и постановлений Президента Республики Узбекистан, а также законодательных актов, принятых Кабинетом Министров Республики Узбекистан придало системный характер

²Конституция Республики Узбекистан. (Новая редакция). новая редакция Конституции Республики Узбекистан принята путем всенародного голосования на референдуме Республики Узбекистан, проведенном 30 апреля 2023 года. / [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://uzbekistan-geneva.ch/institut-mahallivazhnaya-osnova-grazhdanskogo-obschestva.html>.

деятельности негосударственных некоммерческих организаций и придало национальной законодательной системе страны самостоятельную сферу правового регулирования общественных отношений, связанных с деятельностью негосударственных некоммерческих организаций.

На вопрос каковы основные цели и задачи организаций и органов, входящих в состав институтов гражданского общества, постараемся ответить ниже.

Во-первых, общественным объединением является добровольное формирование, возникшее в результате свободного волеизъявления граждан, объединившихся для совместной реализации их прав, свобод и законных интересов в сфере политики, экономики, социального развития, науки, культуры, экологии и других областях жизни³. Закон «Об общественных объединениях в Республике Узбекистан», принятый в 1991 году, является краеугольным камнем позитивного процесса в области правового регулирования негосударственных некоммерческих организаций. В этом законе впервые дается юридическое определение института общественного объединения (организации), а также цели, принципы его организации и объема прав и обязанностей. Усилен порядок создания общественной организации по инициативе не менее десяти граждан в установленных законом формах. Согласно статье 1 этого Закона, политические партии, массовые движения, профсоюзы, женские, молодежные и детские организации, организации ветеранов и инвалидов, научно-технические, культурно-просветительские, физкультурно-спортивные и другие добровольные общества, творческие объединения, объединения граждан, ассоциации и другие объединения граждан признаются общественными

³Белянская О.В. Общественные объединения в современной российской политической системе: Учебное пособие. 2019г. С76.

объединениями⁴.

Во-вторых, негосударственная некоммерческая организация – это самоуправляемая организация, созданная на добровольной основе физическими и (или) юридическими лицами, не преследующая извлечение дохода (прибыли) в качестве основной цели своей деятельности и не распределяющая полученные доходы (прибыль) между ее участниками (членами). Негосударственные некоммерческие организации могут создаваться в следующих организационно-правовых формах, то есть в форме общественного объединения, общественного фонда, учреждения, а также в иных формах, предусмотренных законодательством⁵.

Согласно общепринятой классификации, негосударственные некоммерческие организации в Узбекистане включают следующие группы: национальные и международные фонды, специализирующиеся в области экологии, культуры и здоровья (Фонд ЭКОСАН, Фонд Золотого Наследия, Фонд Здорового Поколения, Культурный Центр Амира Темура, исторический фонд, Фонд спасения Арала, Среднеазиатский фонд науки и культуры и др.); социальные институты, представляющие профессиональные интересы, наиболее заметными из которых являются: Центр общественной мысли, Центр духовности и просвещения, Международный центр репатриации журналистов и другие; национальные благотворительные организации, фонды (Детский фонд, Фонд поддержки талантливой молодежи Улугбека, Фонд национального танца Узбекистана, Фонд социальной защиты детей-сирот и др.); правозащитные неправительственные организации (Ассоциация судей Узбекистана, Палата адвокатов Узбекистана, Общественное объединение женщин-юристов Узбекистана, Комитет по

⁴Закон Республики Узбекистан от 15 февраля 1991 года № 223-XII Об общественных объединениях в Республике Узбекистан [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30547267

⁵Наримонов Б.А. Отношения негосударственных некоммерческих организаций с налоговыми органами: экономический и правовой анализ //Общество и инновации. – 2021. – Т. 2. – №. 4. – С. 48-55.

защите прав человека, Независимая правозащитная организация Узбекистана и др.); общенациональные общественные организации творческой интеллигенции (Союз писателей, Узбекское химическое общество, Союз журналистов, Союз композиторов, Общество архитекторов, Общество кинематографистов и др.); национально-культурные центры, объединяющие проживающие в Узбекистане меньшинства - культуру, духовность, обычаи и традиции, а также общества дружбы с зарубежными странами; объединения, организованные на основе социальной значимости и творческих интересов (Ассоциация ветеранов войны, Добровольное общество мотоциклистов, Общество изобретателей и рационализаторов, Клубы туристов и любительской песни, Ассоциация родителей детей с ограниченными возможностями и др.)⁶.

В настоящее время в Узбекистане насчитывается более 10 тысяч ННО. Однако появление большого количества ННО еще не свидетельствует об их устойчивом функционировании и жизнеспособности. На то есть ряд причин, среди которых: во-первых, отсутствие профессионализма, правовой и политической культуры; во-вторых, некоторые НПО ориентированы на получение прибыли; в-третьих, общественность не до конца понимает содержание и сущность некоторых ННО; в-четвёртых, некоторые государственные органы не воспринимают деятельность ННО как серьезную помощь в их работе. Есть еще ряд других причин, которые тормозят функционирование ННО в обществе. В последние годы проведены последовательные работы по поддержке негосударственных некоммерческих организаций и других институтов гражданского общества, по усилению социального партнерства между ними и государственными органами, осуществлению действенного общественного контроля, а также совершенствованию правовой базы, регулирующей данную сферу.

⁶ Влияние политической активности граждан на процесс становления гражданского общества в Узбекистане. Вестник науки и образования. № 13 (67). Часть 1, 2019. С. 99101.

В результате осуществленных мер усовершенствована нормативно-правовая база, обеспечивающая правовые гарантии негосударственных некоммерческих организаций и отвечающая современным демократическим требованиям и международным стандартам. В результате этого принято около 20 законов, актов Президента Республики Узбекистан и решений Правительства⁷. Создана Общественная палата при Президенте Республики Узбекистан, деятельность которой направлена на представление интересов негосударственных некоммерческих организаций, выполнение роли моста между ними и государством, а также в целях внедрения новых эффективных средств проведения открытого диалога с населением налажена деятельность общественных советов при государственных органах.

В марте 2021 года было принято Постановление Президента РУзб. «О дополнительных мерах по государственной поддержке негосударственных некоммерческих организаций, обеспечению свободы их деятельности, защиты прав и законных интересов». Согласно данному документу, ННО предоставляется широкая возможность в получении финансирования от иностранных и государственных фондов, а также предложено создание коворкинг-центров.

В целях дальнейшего совершенствования организационно-правовых основ развития гражданского общества, повышения роли и значения, социальной активности и эффективности деятельности негосударственных некоммерческих организаций Указом Президента была утверждена Концепция развития гражданского общества в 2021 — 2025 годах.

Данная нормы служат повышению значения и роли институтов гражданского общества в решении актуальных задач социально-

⁷ Об утверждении концепции развития гражданского общества в 2021-2025 годах. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL: <https://president.uz/ru/lists/view/4229>.

экономического развития, дальнейшему совершенствованию системы поддержки их деятельности в виде субсидий, грантов и социальных заказов.

В заключение хотелось бы отметить, что нормы, определенные в проекте Конституции в новой редакции, служат реализации целей деятельности институтов гражданского общества – защите прав и законных интересов физических и юридических лиц, демократических ценностей, достижению социальных, культурных и образовательных задач, удовлетворению духовных потребностей, осуществлению благотворительной деятельности и иным общественно полезным целям.

Список источников

1. Конституция Республики Узбекистан от 01.05.2023.
2. Закон Республики Узбекистан, «О негосударственных некоммерческих организациях» от 14.04.1999 г. № 763-І.
3. Закон Республики Узбекистан от 15 февраля 1991 года № 223-ХІІ Об общественных объединениях в Республике Узбекистан.
4. Белянская О.В. **Общественные объединения в современной российской политической системе: Учебное пособие. 2019г.**
5. Наримонов Б.А. Отношения негосударственных некоммерческих организаций с налоговыми органами: экономический и правовой анализ // Общество и инновации. – 2021г.
6. Влияние политической активности граждан на процесс становления гражданского общества в Узбекистане. Вестник науки и образования. № 13 (67). Часть 1, 2019. С. 99.

